

Estabilización de subrasante arcillosas limosas con ceniza de biomasa forestal.

Cruz María Pía

19606773@ucc.edu.ar

Universidad Católica de Córdoba

Facultad de Ingeniería. Universidad Católica de Córdoba (UCC), Córdoba, Argentina.

Caffaro Gerónimo

gcaffaro@unc.edu.ar

Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina.

Quintana Crespo Enrique³

equintcr@yahoo.com

Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Córdoba, Argentina.

RESUMEN: En la actualidad está fortaleciéndose el cuidado del medio ambiente, por medio de distintas prácticas de reciclaje. Desde este trabajo, se estima dar a conocer los resultados de la reutilización geotécnica de cenizas de biomasa forestal obtenida de los desechos de madereras en la provincia de Corriente. Aquí no solo se estudia la posibilidad del reciclado de la biomasa en una subrasante no pavimentada, sino además, la estabilización de arcillosas limosas (A-6) con este aditivo natural mezclado con cal hidráulica, siendo esto capaz de resolver problemáticas como la escasa transitabilidad y anegamientos por saturación de suelos en zonas de regiones forestales con climas casi tropicales. En este trabajo, se presentan los resultados de los ensayos de caracterización geotécnica del suelo natural y de la composición de las cenizas de biomasa, con el fin identificar la óptima dosificación geo-ambiental (suelo-ceniza-cal). Se consideran como principales parámetros a evaluar: el índice de plasticidad (IP), el módulo de elasticidad ($E_{1\% \text{ def. vertical}}$), el California Bearing Ratio con hinchamiento ($CBR_{2,5\text{mm}}$), el módulo resiliente y el tiempo de curado mínimo in situ (a 7 días) antes de la puesta en uso por tránsito. Adicionalmente, se analiza si esta subrasante puede formar parte de un paquete vial flexible o rígido en base al módulo resiliente compuesto de los espesores de las distintas capas de un paquete típico de la región, y de la resistencia al corte no drenado (S_u) según los valores admisibles propuesto por la Dirección Nacional de Vialidad.

Palabras clave: Estabilización, arcilla-limosa, ceniza biomasa, cal hidráulica, subrasante.

1 INTRODUCCIÓN

En la presente investigación, se aborda la temática de la estabilización de suelos con fines viales. Utilizando la biomasa vegetal producida en la región peri-rural de la localidad de Gobernador Virasoro, Corrientes (Argentina). Los suelos a estabilizar corresponden a suelos de subrasante rurales no pavimentadas, cuyo problema principal es la intransitabilidad de camiones con la producción forestal en periodos pluviométricos altos, ver Fig. 1. La implementación de la propia biomasa producida por incineración de la industria maderera mezclada con el suelo arcilloso-limoso (A-6) de la región (entre otro aditivo – caso de la cal hidráulica), busca optimizar la factibilidad del reciclado ambiental dentro de la misma región productiva, como así también, otorgar estabilidad geotécnica a una subrasante saturada típica, ver Fig. 2.

Figura 1. Típica subrasante natural con un sector saturado.

Figura 2. Camino rural no pavimento estudiado.

En general se denomina biomasa (incluidas las plantas), a los materiales orgánicos que se derivan de cualquier estructura vegetal recientemente viviente, las cuales en su mayoría son quemadas y luego se desecha sin tratamiento hacia deposiciones finales habilitadas Ref. [1]. Según Ref. [2], las cenizas de biomasa se obtienen por la combustión de madera o corteza de madera en diferentes industrias de fabricación de tableros y pasta de papel para la obtención de energía, ver Fig. 3.

Figura 3. Materia orgánica de maderas de rezagos próximamente a convertirse en biomasa.

La ceniza de madera, es un subproducto de la combustión de calderas de leña (pinos y eucaliptos, principalmente), en unas típicas fábricas de papel y otras instalaciones de quema de madera, ver Fig. 4. Se producen aproximadamente tres millones de toneladas de ceniza de madera anualmente en los Estados Unidos. Aproximadamente el 70% de las cenizas de madera se vierte en la tierra, el 20% se utiliza como suelo suplemento, y el 10% restante en diversas aplicaciones según Ref. [1].

Figura 4. Cenizas de biomasa de pinos y eucalipto en estudio.

Por su parte, Corrientes consolida su posición de primera provincia forestal del país contando, además, con una de las masas forestales o bosques concentrados a poca distancia, lo que aumenta su competitividad y que totalizan cerca de 500.000 hectáreas. Constituye así una subregión consolidada y una de las más importantes de Sudamérica con condiciones para seguir creciendo y para continuar la producción sustentable de: maderas aserradas, biomasa, chips para bioenergía y para nueva producción de pulpa de papel, en condiciones competitivas para el mundo entero, con capacidad de recursos renovables para más de tres fábricas importantes de papel kraft o marrón.

Los elementos que forman las cenizas están presentes en la biomasa como sales unidas químicamente a la estructura del carbón (ceniza inherente) o puede venir con la biomasa como partículas minerales de la tierra donde han sido cultivadas y son introducidos durante la cosecha y transporte, según Ref. [3]. Las cenizas procedentes de la biomasa forestal, provienen de los minerales presentes en la estructura de los árboles y arbustos. Así pues, las propiedades de las cenizas dependen de una variedad de factores, incluyendo el tipo de árbol o arbusto, la parte del árbol o arbusto (corteza, madera, hojas), el tipo de residuo (madera, pasta de papel, o residuos de papel), la combinación con otras fuentes de combustible, el tipo de suelo, clima y las condiciones de combustión, según Ref. [3].

2 CARACTERIZACIÓN DE CENIZAS DE BIOMASA

Puntualmente, las cenizas de biomasa aquí estudiada es el residuo orgánico de la combustión de las maderas locales de la región peri-urbana de la localidad de Gobernador Virasoro. Estas tendrían un comportamiento puzolánico es decir que, en condiciones adecuadas de humedad, reacciona con la cal hidráulica produciendo compuestos cementicios, similares a los suelo-cemento o gelificantes, caso suelos-silicato-cal, según ref. [4].

La Norma ASTM C 618 (American Society for Testing and Materials) identifica dos tipos de cenizas, ver Tabla 1, Ref. [5]:

- Clase C: Las cenizas que se consideran en este grupo, presentan propiedades cementicias y puzolánicas, obtenidas de lignitos y carbones sub bituminosos, y que deben tener un contenido mínimo de $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ del 50% y un máximo en cal entre 15% y 30% para poder ser empleados en hormigones.
- Clase F: Son las cenizas normalmente obtenidas en la combustión de antracitas y carbones bituminosos, con un contenido de $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ del 70% en peso y con pequeñas cantidades de cal, generalmente inferiores al 15%. Estas cenizas presentan también propiedades puzolánicas.

Tabla 1. Especificaciones para las cenizas según la Norma ASTM C 618.

Descripción	Clase C	Clase F
$\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$	>50%	>70%
CaO	>10%	<10%
SO_3	<5%	<5%
Álcalis disponibles como NaO_2	<1.5%	<1.5%
Perdida a la incineración (LOI)	<6%	<6%
Humedad	<3%	<3%

Según la composición química resultante de ensayos de Difracción de Rayos X (DRXP), las cenizas se pueden clasificar en:

- Tipo 1- Cenizas Silico-aluminosas: Denominadas también puzolánicas o no activas con contenidos de CaO inferiores al 10%, clase F según Norma ASTM C 618-08a. Son las más importantes en cuanto a cantidades producidas y aprovechamiento. Tienen propiedades ligantes en presencia de activadores de puzolanidad (cal o cemento); son también hidrofílicas y tienen propiedades puzolánicas, según Ref. [6].

- Tipo 2 - Cenizas Sulfo-cálcicas: Con altos contenidos de CaO, por encima del 10%; clase C según ASTM C 618-08a. Se llaman también hidráulicas o activas. Suelen presentar un comportamiento de aglomerantes hidráulicos; es decir, cuando son amasados con agua sufren reacciones de hidratación, fraguando y endureciendo, siendo muy semejantes a los que tienen lugar en los cementos, como se indica en Ref. [6].

Puntualmente, las cenizas de biomasa estudiadas por la técnica de Difracción de Rayos X desde una muestra tipo polvo y, posteriormente procesados los espectros resultantes en el software HighScore, brindaron la caracterización de la Tabla 2 y Fig. 5. Cabe mencionar que el software HighScore, es utilizado en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba (FAMAF- UNC), en donde se realizaron estos estudios para la identificación de las fases presentes y procura obtener un análisis semicuantitativo de los componentes principales. Resultando a partir del mismo, una clasificación de las cenizas estudiadas del tipo 2 con un contenido alto de CaO, según Ref. [6], ó de clase F según la Norma ASTM C 618, ref. [5]. Adicionalmente, se determinó el pH con la técnica de potenciometría en agua relación 1:2,5 con un tiempo de reposo 2hr., resultando estas con un valor de pH de 9, es decir, son alcalinas.

Tabla 2. Caracterización de las cenizas biomasa de Gobernador Virasoro, Corrientes.

Tipo	Fases	Orden semicualtitativo (%)
Carbonato	$(Mg_{0,064} Ca_{0,936})(CO_3)$	47
Silicato	$Ca Fe(Si_2O_6)$	17
Oxido	$CaFe_3O_5$	14
Silicato	$Ca_3Mg(SiO_4)_2$	22

Figura 5. Espectro de difracción de rayos X de las cenizas biomasa de Gobernador Virasoro, Corrientes.

3 CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LOS SUELOS ESTUDIADOS

Los suelos estudiados, corresponden a una subrasante cuyo rango de profundidad varía entre 0,5m a 1,0m desde el actual nivel de terreno natural (127 metros sobre el nivel del mar). El posicionamiento global de la región peri-urbana a Gobernador Virasoro, responde a la latitud 28° 3'41.42"S y longitud 55°59'51.35"O, cuyo ingreso principal al predio donde yacen estos suelos, es la Ruta Nacional 14.

Dicha región geológica es una planicie poligenética correntina que ocupa el sector oriental de la provincia de Corrientes, como se indica en Ref. [7].

..."Se caracterizan por un relieve suavemente ondulado debido fundamentalmente al modelado fluvial, que está disectado por numerosos cursos que atraviesan los sedimentos arenosos subyacentes. La planicie se encuentra por debajo de los 150msnm y el relieve ocasionalmente supera las pocas decenas de metros en relación a las planicies aluviales de los cursos y las divisorias. Hacia el sur aumenta el relieve relativo y el grado de disección fluvial adquiriendo la típica configuración de "cuchillas" que caracteriza a la provincia de Entre Ríos.

El alto estructural configurado por los afloramientos de rocas antiguas coincide aproximadamente con la divisoria de aguas entre los ríos Uruguay y Paraná. En algunos sitios la red de drenaje no se encuentra totalmente estructurada, presentando un diseño endorreico. En tales sectores son frecuentes las lagunas y esteros parcialmente colmatados por materiales finos y orgánicos.

Los terrenos aflorantes son básicamente de edades cuaternarias aunque asoman basaltos (de la Formación Serra Geral) y areniscas (de la Formación Solari) de edad Cretácico inferior. Estos basaltos se hallan asociados al desmembramiento del supercontinente de Gondwana y la consiguiente apertura del Océano Atlántico que originó el derrame de lavas sobre el territorio continental. Tales afloramientos se encuentran en la parte central de esta unidad, al sur de la provincia de Corrientes. También se aprecian pequeños asomos de sedimentitas epiclásticas continentales y calizas del Cretácico superior. En el extremo sudoeste afloran sobre las barrancas del río Paraná, las areniscas fluviales plio-pleistocenas de la Formación Ituzaingó y otras Formaciones Cuaternarias"...

4 METODOLOGÍA

La caracterización geotécnica-vial del suelo a estabilizar, implicó la planificación de dos etapas metodológicas de ensayos a realizar; siendo la primera etapa, el estudio sobre muestras de suelo arcilloso-limoso (A-6) natural y, la segunda etapa, el estudio se concentró en tres tipos de dosificaciones: la primera dosificación estudiada, fue sobre suelo natural (sin pre-tratar con cal) adicionando biomasa más cal aérea hidráulica. Esta combinación de biomasa y cal aérea hidráulica, se denominó aditivo. Dicho aditivo corresponde al 30% de la mezcla total final, constituida (en peso) por un 25% de biomasa y un 5% de cal aérea hidráulica blanca. La segunda dosificación estudiada se preparó con suelo natural pre-tratado con un 3% cal aérea hidráulica y curado por 24 horas, para luego incorporarle un 30% de aditivo ya mencionado. Finalmente, la tercera dosificación estudiada se preparó con suelo natural (sin pre-tratar con cal) y se la mezcló con tan solo, un 3% de cal hidráulica, sin el agregado de aditivo.

En cuanto a la primera etapa se ejecutaron ensayos según la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM), Ref. [5]: pH (ASTM D 4972), contenido de humedad (ASTM D 2216), lavado tamiz 200 (0,075mm) (ASTM D 1140), ensayos granulométricos (ASTM D 422), límites de Atterberg (ASTM D 4318), ensayo proctor estándar (ASTM D 698), ensayo California Bearing Ratio con hinchamiento ($CBR_{2,5mm}$)(ASTM D 1883) y ensayo de compresión simple (ASTM D 2166) desde probetas remoldeadas elaboradas al peso unitario seco máximo ($\gamma_{ss_{max}}$) según el contenido de humedad óptimo ($\omega_{\text{óptimo}}$) de los respectivos ensayos proctor estándar, ver Fig. 6.

Figura 6. Imágenes de algunos ensayos realizados en la etapa de caracterización del suelo natural.

Mientras que en la segunda etapa, se realizó inicialmente el estudio de dosificación de suelo arcilloso-limoso con biomasa y cal aérea según norma VN - E33 - 67, Ref. [8]. Esto implicó realizar a las tres dosificaciones estudiadas: determinación del pH (ASTM D 4972), límites de Atterberg (ASTM D 4318), ensayo proctor estándar (ASTM D 698), ensayo California Bearing Ratio con hinchamiento ($CBR_{2,5mm}$)(ASTM D 1883) y ensayo de compresión simple (ASTM D 2166) desde probetas remoldeadas elaboradas al peso unitario seco máximo ($\gamma_{ss_{max}}$) según el contenido de humedad óptimo ($\omega_{\text{óptimo}}$) de los respectivos ensayos proctor estándar, ver Fig. 7.

Figura 7. Realización de ensayo compresión simple con probetas remoldeadas de suelo-biomasa-cal.

Luego se seleccionó la óptima dosificación geo-ambiental de suelo-biomasa-cal en relación al suelo natural; siendo, los criterios determinísticos de la selección: disminuir el índice de plasticidad, incrementar la resistencia al corte no drenado, aumentar el módulo de elasticidad ($E_{1\% \text{ def. vertical}}$), alcanzar al menos $CBR_{2,5mm}$ para una subrasante según referencias de Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y reutilizar la mayor fracción de cenizas de biomasa para un tiempo de curado mínimo in situ (a 7 días) antes de la puesta en uso por tránsito. Esto último era un requerimiento del comitente, que demandaba estudiar una estabilización in-situ que alcance estos criterios, y así, se garantizaría la logística de salida de la producción forestal desarrollada en climas pluviométricos intensos; caso contrario, se producían pérdidas económicas por sobre-acumulación del producto forestal no comercializado.

5 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS DEL SUELO Y LAS DOSIFICACIONES ESTUDIADAS

Para obtener una estructura estable en el tiempo con estos suelos arcilloso-limoso, existen distintos procedimientos. Uno de ellos consiste en modificar las propiedades del suelo natural mediante la estabilización química y mecánicamente para hacerlo capaz de cumplir un requerimiento técnico-operativo, Ref. [9].

En la Fig. 8, se observa el gráfico resultante del ensayo de compresión simple del suelo natural compactado respecto de la primera dosificación, la cual está constituida con un 70% de suelo natural (A-6), más un 30% de aditivo (25% de biomasa y 5% de cal aérea hidráulica), ensayada luego de 7 días y 28 días de curado. Si bien, como se mencionó, era requerimiento del comitente garantizar el tiempo de curado mínimo a corto plazo de 7 días antes de la puesta en uso al tránsito, se realizaron estudios a largo plazo - caso a 28 días- en el laboratorio para brindar criterios concluyentes respectivos.

Figura 8. Gráficos resultantes de ensayos a compresión simple realizados en muestras de la primera dosificación y con 7 o 28 días de curado.

Avanzando sobre el estudio, en la Fig. 9 se observa sobre muestras ensayadas luego de 7 días de curado, comparamos el suelo natural (A-6) compactado con las tres dosificaciones estudiadas. De cada dosificación, se realizaron más de una probeta para procurar tener una estadística aceptable; siendo, las cantidades de probetas para la dosificación 1º y 2º de 3, y solo 2 probetas para la 3º dosificación. Puntualmente, se señala que la dosificación -siempre referida en peso- identificada como:

- 1º Dosificación: presenta un 70% suelo natural y no presenta un pre-tratado con cal aérea hidráulica, más un 30% de aditivo,
- 2º Dosificación: presenta un 67% de suelo natural, pre-tratado con un 3% de cal aérea hidráulica y curado por 24 horas, luego se le adiciona un 30% de aditivo, y;
- 3º Dosificación, compuesta por un 97% de suelo natural más un 3% de cal aérea hidráulica.

Figura 9. Gráficos resultantes de ensayos a compresión simple realizados para las tres dosificaciones a 7 días de curado.

En la Tabla 3, se resumen las principales características geotécnicas del suelo natural a estabilizar a nivel de subrasante, como de las distintas dosificaciones analizadas del suelo (con o sin) pre-tratamiento con cal aérea más el aditivo (cenizas de biomasa más cal hidráulica).

Tabla 3. Principales características del suelo estudiado y las respectivas estabilizaciones analizadas.

Nombre del ensayo	Parámetros (unidad)	Suelo natural	Dosificación							
			S/pre-tratamiento ⁽¹⁾ 70% A-6 + 30% aditivo			c/pre-tratamiento ⁽²⁾ 67% A-6 (3%cal) + 30% aditivo			97% A-6 +3%cal	
ID	-	-	1º (1,2,3)			2º (A,B,C)			3º (DD,EE)	
Dosificación:	-	-								
Cantidad de probetas	-	1	3			3			2	
Identificación	A.A.S.H.T.O. :	A-6	A-4			A-4			A-4	
Lavado tamiz 200	ω_{T200} (%)	99	-			-			-	
Análisis granulométrico	Grava (%)	0,00								
	Arena (%)	7,80								
	Limo (%)	36,20								
	Arcilla (%)	56,00								
	D ₁₀ (mm)	0,002								
Límites de Atterberg	ω_{LL} (%)	37,3	35,8			33,5			36,2	
	ω_{LP} (%)	26,9	26,3			26,0			26,1	
	IP (%)	10,4	9,6			7,5			10,1	
pH	()	5	7			8			6	
Proctor estándar	$\omega_{\text{óptima}}$ (%)	25	18			16			24	
	$\gamma_{\text{ssmáx}}$ (kg/m ³)	1,45	1,30			1,28			1,44	
California Bearing Ratio	CBR _{2,5mm} (%)	1,5***	3,7			6,2			1,7	
	Hinchamiento (%)	-3,89***	-1,67			-0,26			-3,67	
Compresión simple*	S _u (MPa)	1,78	0,013	0,005	0,016	1,17	1,98	2,45	2,95	3,55
	S _u (MPa) promedio	-	0,011			1,87			3,25	
	E _{1%} def. vertical (MPa)	19,44	9,85	9,97	9,85	103,34	231,37	252,11	342,66	337,02
	E _{1%} def. vertical promedio (MPa)	-	9,89			195,60			339,84	
Módulo resiliente ⁽³⁾	Mr (MPa)	22,8	40,7			56,6			23,4	

NE: No Ensayado. NC: No Corresponde ser ensayado.

-: Contracción.

**: Relación en peso.

*** A partir de ensayar el suelo natural compactado al peso unitario seco máximo ($\gamma_{\text{ssmáx}}$) y contenido de humedad óptimo ($\omega_{\text{óptima}}$) del ensayo proctor estándar o T-99.

⁽¹⁾ : Sin pre-tratamiento de un 3% de cal aérea hidráulica.

⁽²⁾ : Con pre-tratamiento de un 3% de cal aérea hidráulica.

⁽³⁾ : Correlaciona desde los valores de CBR_{2,5mm} según [10].

6 ANALISIS DE RESULTADOS

Cada capa de un sistema de pavimento debe resistir esfuerzos de corte, evitando excesivas deflexiones que causen agrietamiento por fatiga en ella o en las capas superiores y prevenir deformaciones permanentes por posterior densificación. Cuando se incrementa la calidad de una capa estructural, aumenta su capacidad de distribuir cargas, lo cual permite reducir su espesor y el de las capas superiores. Esto último implica una mejora estable de la calidad (óptima dosificación geo-ambiental) respecto a su estado natural compactado, logrando según el caso estudiado, disminuir el índice de plasticidad, incrementar la resistencia al corte no drenado, aumentar el módulo de elasticidad, alcanzar al menos el valor de $CBR_{2,5mm}$ para una subrasante según referencias de DNV y, re-utilizar la mayor fracción de cenizas de biomasa para un tiempo de curado mínimo in situ (a 7 días) antes de la puesta en uso al tránsito.

Del análisis de los resultados que figuran en la Tabla 3, se determinó que de las tres dosificación estudiadas, la determinada como dosificación óptima geo-ambiental que compromete al uso de la mayor fracción de biomasa en un tiempo de curado mínimo in situ de 7 días –en relación al peso– corresponde a la identificada como 2º, 67% de suelos (A-6) (pre-tratada con 3% cal) más 30% aditivo, siendo el aditivo computado un 25% de biomasa más un 5% cal aérea hidráulica. Esta responde a una baja del índice de plasticidad, a un aumento de la resistencia al corte promedio, a un aumento del módulo de elasticidad promedio, y logra superar el valor de $CBR_{2,5mm}$ para una subrasante según las referencias de DNV (ver Tabla 4) como de AASHTO (ver Tabla 5), Ref. [11]. Complementariamente esta dosificación, logra superar el módulo resiliente de la subrasante natural compacta estudiada, como el valor admisible de este parámetro según la AASHTO (ver Tabla 5), Ref. [11]. Por su parte, la resistencia al corte no drenado para la dosificación óptima resultante, no verificaría para que la subrasante estabilizada aquí, conforme parte de un paquete vial en un pavimento flexible/rígido según lo requerido por DNV, ver Tabla 4.

Tabla 4. Valores admisibles según Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Elemento	Parámetro	Limite admisible	Pavimento flexible	Pavimento rígido
Sub-rasante	CBR [%] \geq	3.0	-	-
	Hinchamiento [%] \leq	1.0	-	-
	Índice de plasticidad [%] \leq	12.0	-	-
	Mínima Resistencia a la compresión simple [kg/cm^2]		17.0	14.0
Sub-base	CBR [%] \geq	40.0	-	-
	Hinchamiento [%] \leq	1.0	-	-
	Índice de plasticidad [%] \leq	6.0	-	-
	Límite líquido [%] \leq	25.0	-	-
	Sales totales [%] \leq	1.5	-	-
	Mínima Resistencia a la compresión simple [kg/cm^2]		17.0	14.0

Por su parte, los materiales que constituyen los pavimentos se ven sometidos a cargas dinámicas de diversas magnitudes que le son transmitidas por el tráfico y, con el fin de tener en cuenta la naturaleza cíclica de las cargas que actúan en los materiales que conforman una estructura de pavimento, se determinó del módulo resiliente (M_r). Esto se lleva a cabo a partir de correlacionar, los resultados del ensayo $CBR_{2,5mm}$ con hinchamiento del suelo natural compactado de la subrasante como de la óptima dosificación geo-ambiental en las ecuaciones propuestas según Ref. [10]. Puntualmente, se obtuvo de la ecuación (1) un M_r de 22,8 MPa para el suelo natural compactado, siendo un valor mínimo aceptable para un suelo A-6 y un M_r de 56,6 MPa para la dosificación óptima 2º (ver Tabla 3).

Por último, el M_r compuesto del paquete vial, aplicando la ecuación (2) y con los espesores especificados para caminos rurales no pavimentados como los sugeridos en la Fig. 2, rondó un valor de 54,9 Mpa.

$$M_r \text{ (psi)} = 2555 \times CBR^{0.64} \text{ para } CBR < 12\% \quad (1)$$

$$M_{r_{\text{compuesto}}} = \frac{M_{r_1} \times d_1^3 + M_{r_2} \times d_2^3}{d_1^3 + d_2^3} \quad (2)$$

Tabla 5. Valores de módulos de resiliente según AASHTO.

Tipo de suelo AASHTO	Descripción	SUCS	γ_d (kN/m ³)	VRS %	Valor K (MPa/m)	Módulo resiliente (MPa)
Suelos de grano grueso						
A-1-a, bien graduado	Grava	GW,GP	19.6/22	60/80	81.44/122.16	70.37/140.74
A-1-a, mal graduado			18.9/20.4	35/60	81.44/108.58	70.37/140.74
A-1-b	Arena gruesa	SW	19.3/20.4	20/40	54.29/108.58	42.23/105.55
A-3	Arena fina	SP	16.5/18.9	15/25	40.72/81.44	14.07/35.18
Suelos A-2 (materiales granulares con alto porcentaje de finos)						
A-2-4, gravosa	Grava limosa	GM	20.4/22.8	40/80	81.44/135.73	70.37/211.11
A-2-5, gravosa	Grava areno limosa					
A-2-4, arenosa	Arena limosa	SM	18.9/21.2	20/40	81.44/108.58	70.37/140.74
A-2-5, arenosa	Arena limosa con grava					
A-2-6, gravosa	Grava arcillosa	GC	18.9/22.0	20/40	54.29/122.16	56.29/140.74
A-2-7, gravosa	Grava arcillosa con arena					
A-2-6, arenosa	arena arcillosa	SC	16.5/20.4	10/20	40.72/95.00	35.18/105.55
A-2-7, arenosa	arena arcillosa con grava					
Suelos de grano fino						
A-4	Limo	ML, OL	14.1/16.5	4/8	6.79/44.79	14.07/42.22
	Grava-arena-limo		15.7/19.6	5/15	10.86/89.72	28.14/56.29
A-5	Limo alta compresibilidad	MH	12.6/15.7	4/8	6.79/51.58	14.07/42.22
A-6	Arcilla plástica	CL	15.7/19.6	5/15	6.79/69.22	14.07/70.37
A-7-5	Arcilla baja compresibilidad	CL, OL	14.1/19.6	4/15	6.79/58.36	14.07/70.37
A-7-6	Arcilla alta compresibilidad	CH, OH	12.6/17.3	3/5	10.86/59.73	28.14/70.37

7 CONCLUSIONES

- Los sedimentos finos que conforman la estabilización de una subrasante corresponden a la planicie poligenética Correntina, pueden clasificarse como A-6 según el sistema de clasificación de suelos viales A.A.S.H.T.O.
- El agente utilizado para estabilizar química y mecánicamente de los suelos arcillo-limosos (A-6), es una mezcla de ceniza de biomasa forestal con cal aérea hidráulica.
- Para el presente trabajo se estudiaron tres dosificaciones –expresadas en relación de su peso-: la primera (1º), preparada con 70% suelo, más un 30% de aditivo, la segunda (2º), compuesta por el 67% de suelo pre-tratado con 3% de cal aérea hidráulica, más un 30% de aditivo y la tercera (3º), integrada por 97% de suelo natural más un 3% de cal aérea hidráulica. En las dos primeras dosificaciones, se utilizó 30% de aditivo, constituido de 25% de cenizas de biomasa, más 5% cal aérea hidráulica. La óptima dosificación que cumplió con los objetivos geo-ambientales propuestos, resultó ser de la 2º o sea con un 67% de suelo pre-tratado con 3% de cal aérea hidráulica y con el 25% biomasa, más 5% cal aérea hidráulica. La ventaja de realizar el pre-tratamiento del 3% de cal aérea hidráulica con el suelo arcillo-limoso por 24hs (hasta 48hs) previas a la incorporación del aditivo, facilita a disminuir la actividad de la fracción arcillosa de estos suelos y facilita la trabajabilidad del proceso de incorporación por amasado del aditivo.
- Esta dosificación de cenizas de biomasa, cal hidráulica en las arcillas-limosas, logra respecto a estos suelos compactados: disminuir el índice de plasticidad (IP) en un 72%, aumentar la resistencia al corte no drenado (Su) en un 170%, aumentar el índice CBR_{2,5mm} ante hinchamientos en un 413%, y aumentar el módulo resiliente (Mr) en un 248%.
- En cuanto a los requerimientos admisibles requeridos para la 2º dosificación resultante por Dirección Nacional de Vialidad para una subrasante tipo única se logró garantizar: un IP menor al 12%, un CBR_{2,5mm} mayor al 3% y un porcentaje de hinchamiento menor al 1%. Sin embargo no alcanzaría a verificar el valor de resistencia al corte no drenado a compresión simple a nivel de subrasante para que esta forme parte de un pavimento flexible/rígido según la DNV.
- Finalmente, se puede remarcar que, las principales ventajas desde la perspectiva geo-ambiental de utilizar la 67% de A-6 (pre-tratada) con 3% cal hidráulica, más 30% aditivo (25% cenizas de biomasa y 5% de cal hidráulica) son: “garantiza una estabilidad geotécnica respecto a los suelos naturales compactados”, hay una “re-utilización ambiental de las cenizas de biomasa en una mono capa a nivel de subrasante” y “garantiza los tiempos de transitabilidad de 7 días antes de la puesta en uso al tránsito (en caso de anegamientos por saturación)”. Promoviendo, así a evitar pérdidas económicas por sobre-acumulación del producto forestal no comercializado con la estabilización de la subrasante aquí estudiada.

8 REFERENCIAS

- [1] Sarvaswini, H., Theertharama, N., Sharath, M. y Kumar, A. An Experimental Study on the Use of Eucalyptus Ash and Granite Cut Dust in Stabilised Mud Blocks. En revista científica International Journal for Research Trends and Innovation, 2017, 2(6) pp.2456-3315.
- [2] Solla-Gullón, F., Taboada, M., Rodríguez-Salleiro, & Merino, A. *Respuesta inicial del aporte de cenizas de biomasa arbórea en el estado nutricional de una plantación joven de pinus radiata D. Don*. España: Universidad de Santiago de Compostela, 2004.
- [3] Melissari, B. *Tecnologías de Quema de Biomasa en el Uruguay, Memoria de Trabajos de Difusión Científica y Técnica*, ISSN 1510-7450, Nº. 9, 2011, pags. 55-66.
- [4] Cruz, M. P., Martin Schmädke I. F., Arnaudo C. E., De Juan M. y Rossi Piccolo A., *Durabilidad de subrasantes loésicas estabilizadas con silicato de sodio sólido y cal hidratada*. XXIV Camsig, Salta, 2018.

- [5] Normas ASTM. *Annual book of ASTM Standards, section 4 construction, volume 04.08, Soil and rock, dimension stone, geosynthetics*, publication code number (PCN): 01-040892-38, Philadelphia, 1992.
- [6] Resumen anual de actividad, *Ministerio de Fomento CEDEX*, ISSN: 1697- 5648, España, 2011.
- [7] Santa Cruz Jorge Nestor, Orfeo Oscar, Gulisano Francisco. *Geología de la provincia de Corrientes – Argentina – y cuencas geotecnicas relacionadas*. Editado por los Autores. Impreso en Moglia S.R.L. Corrientes, 2019.
- [8] Normas VN. *Normas de la Dirección Nacional de Vialidad*. 1º Distrito Federal Buenos Aires, 1998.
- [9] Ingles O. G, Metcalf J. B. *Soil Stabilization: Principles and Practice*. Butterworths, ISBN 0409482153, 9780409482157, 1972
- [10] Herrera Montealegre M., *Determinación del módulo resiliente de diseño de pavimentos mediante criterios de A.S.S.H.T.O. 1993 Y 2002*, Tesis de Maestría Universidad de Piura, Lima, 2014.
- [11] Herrera Montealegre M., *Determinación del módulo resiliente de diseño de pavimentos mediante criterios de A.S.S.H.T.O. 1993 Y 2002*, Tesis de Maestría Universidad de Piura, Lima, 2014.